

L'acquisition de bonnes pratiques méditatives grâce à la littérature pour enfants

Julie Blanchette
Tutrice en littérature
TÉLUQ et Cégep à distance
julie.blanchette@teluq.ca

En 2024, il va sans dire que l'anxiété et la dépression sont des troubles très fréquents au Québec et ailleurs dans le monde. D'ailleurs, selon une étude parue en 2017, uniquement chez les jeunes, le taux de prévalence à travers le monde d'un trouble anxieux était minimalement de 2,2 % à 9,5 % et il apparaissait à un âge précoce, soit vers 11 ans (Piché et al., 2017). Précisons que la pandémie de COVID-19 a eu également des impacts importants sur la santé mentale et physique des enfants et des adolescents (INESSS, 2020). Il nous semble donc évident que le monde entier doit se pencher plus sérieusement sur la prévention des troubles anxieux chez les jeunes. Pour ce faire, nous considérons que la littérature pour enfants peut certainement prévenir la maladie mentale, puisque plusieurs ouvrages proposent des techniques de gestion des émotions et de relaxation aux jeunes. Dans cette étude, nous nous centrerons sur l'œuvre jeunesse québécoise intitulée *Mon premier livre de méditation*, parue en 2016 aux Éditions Dominique et compagnie, dans la collection Zen. Cette œuvre de l'autrice Dominique Dumont et de l'illustratrice Isabelle Charbonneau permet, selon nous, de développer chez les enfants des compétences en méditation tout en les amusant. Elle peut donc être considérée comme l'un des moyens de prévention de l'anxiété, car elle met en avant des techniques de méditation recommandées par Jon Kabat-Zinn,

qui est nul autre que l'inventeur de la méditation en pleine conscience. Pour le démontrer, nous soulignerons tout d'abord quelques initiatives littéraires québécoises en matière de prévention de la maladie mentale chez les jeunes. Ensuite, nous donnerons un aperçu de l'objectif des différents livres de la collection Zen. Pour finir, nous ferons une analyse de *Mon premier livre de méditation* en mettant en évidence deux des pratiques méditatives suggérées par Kabat-Zinn.

1. Quelques initiatives littéraires pour la prévention des troubles mentaux

Dans un premier temps, il nous paraît important de saluer quelques initiatives de prévention de l'anxiété chez les jeunes. D'une part, il est essentiel de mettre en

avant le programme *Les amis de Zippy*. Sarah Dufour, docteure en psychologie, vante les mérites de ce programme dans la revue *Vivre le primaire* (2005) et explique dans les détails ce dont il s'agit :

Conçu pour une utilisation en milieu scolaire, le programme comporte 24 séances de 45 minutes par semaine organisées en 6 modules : les sentiments, la communication, la façon d'établir et de mettre fin à des relations, la résolution de conflits dont l'intimidation, les changements et les pertes et un module de consolidation et de généralisation des acquis. Par ses thèmes novateurs, comme l'adaptation aux changements et au deuil et la manière de mettre fin à l'intimidation et à certaines relations, ce programme dépasse

la notion d'habiletés sociales. Il propose des histoires au sujet d'un groupe d'élèves et de Zippy, l'insecte domestiqué de l'un d'entre eux. Dans ces histoires d'images aux coloris vifs, les élèves sont confrontés à des difficultés habituelles pour cet âge et ils trouvent des manières de se sentir mieux sans nuire aux autres. (s. p.)

Il s'agit donc de récits plongeant les jeunes dans des situations problématiques réalistes pour lesquelles ils devront trouver des mécanismes d'adaptation appropriés. Précisons qu'il n'existe pas de stratégies adaptatives toujours appropriées ou inappropriées à tel ou tel moment mais, « si les élèves élargissent leur répertoire de mécanismes d'adaptation, ils peuvent apprendre à identifier les mécanismes capables de diminuer les conséquences négatives des situations vécues » (Dufour, 2005, s. p.). En effet, plus la

des personnages illustrent les stratégies les plus (et les moins) productives pour les affronter. (Gervais et al., 2013, s. p.)

Les trucs de Dominique peuvent être de sélectionner des pensées rassurantes, d'adopter un comportement proactif dans la résolution de problèmes, d'exprimer ses sentiments à des personnes de confiance ou de prendre un moment pour se détendre (Gervais et al., 2013).

Ainsi, les enfants disposent d'une panoplie de moyens pour se sortir des situations anxiogènes, ce qui permet de prévenir les problèmes de maladie mentale tels que l'anxiété. Ces récits sont, certes, très instructifs pour les jeunes, cependant, nous considérons également que nous centrer davantage sur les techniques de relaxation et de méditation peut indubitablement sou-

En effet, plus la quantité d'outils offerts pour régler leurs problèmes est importante, plus les apprenants pourront choisir comment régler leurs différents problèmes de façon autonome et bienveillante.

quantité d'outils offerts pour régler leurs problèmes est importante, plus les apprenants pourront choisir comment régler leurs différents problèmes de façon autonome et bienveillante.

C'est donc pour cette raison que d'autres initiatives ont vu le jour. Le programme *Les trucs de Dominique* est similaire au précédent, puisqu'il propose également des histoires à lire pour apprendre divers mécanismes d'adaptation. Effectivement, il s'agit de textes narratifs

mettant en scène des jeunes aux prises avec des situations de stress significatives pour les préadolescents [qui] appuient les activités d'information et d'enseignement des techniques de gestion de l'anxiété. En plus de normaliser l'anxiété reliée à ces situations, les comportements

tenir les jeunes en situation de difficulté, et ce, à un âge précoce. Nous allons donc nous focaliser sur la collection Zen des Éditions Dominique et compagnie.

2. Collection Zen

La collection Zen, appartenant aux Éditions Dominique et compagnie, s'assure de transmettre des connaissances aux plus jeunes sur les moyens de se détendre et d'accéder au bien-être. Comme nous l'avons énoncé plus tôt, plusieurs enfants et adolescent·e·s souffrent d'anxiété et de dépression à un âge précoce. En conséquence, ces œuvres arrivent à point nommé pour ces personnes ainsi que pour les personnes éducatrices (enseignant·e·s, parents, etc.) intervenant auprès d'elles. Nous allons donc vous présenter quelques œuvres de cette collection afin de vous donner un aperçu.

Tout d'abord, l'ouvrage *Mon premier livre de yoga du rire* (St-Pierre et al., 2016) porte, comme son titre l'indique, sur le yoga du rire. Dans une étude sur ce sujet, il est démontré que le yoga du rire permet d'améliorer l'humeur, l'estime de soi et la résolution de problème (Mora-Ripoll, 2013). Il permet également de diminuer l'anxiété et les symptômes de dépression et, sur le plan physique, il améliore notamment le système immunitaire et la respiration (Mora-Ripoll, 2013). Ajoutons également qu'il est indiqué, dans l'œuvre *Mon premier livre de yoga du rire*, que le yoga du rire améliore la qualité du sommeil (St-Pierre et al., 2016). Ainsi, nous voyons que cet ouvrage a, entre autres, pour objectif de favoriser un meilleur équilibre mental et qu'il peut s'avérer on ne peut plus utile pour les enfants.

Ensuite, à titre d'exemple, l'œuvre *Mon premier livre de massage* (Dumont et Charbonneau, 2016a) s'inscrit dans la même lignée. En effet, dans sa recension des écrits, Gauthier (2015, s. p.) explique que le massage a de nombreux effets bénéfiques sur les enfants et les adolescent·e·s:

Le massage est très souvent utilisé dans la réduction du stress en augmentant la relaxation, en améliorant l'humeur et le sentiment de bien-être et en réduisant les niveaux de cortisol, soit l'hormone associée au stress (Berggren, 2004; Diego et Field, 2009; McIntyre, 2004; Moraska et collab., 2010). Berggren (2004) ajoute que l'impact positif peut se faire sentir lorsqu'il y a de la violence dans le milieu scolaire, du bullying [sic] ou taxage, du stress, des classes surpeuplées. Il ajoute également que les enfants peuvent devenir plus empathiques les uns envers les autres.

Il est *ipso facto* évident que les nombreux bienfaits du massage favorisent un équilibre mental tout comme le yoga du rire. La collection Zen peut donc agir dans la prévention de certaines maladies mentales, et c'est ce qui nous amène

à faire la présentation d'une autre œuvre provenant de cette même collection, soit *Mon premier livre de méditation*, écrite par Dominique Dumont et illustrée par Isabelle Charbonneau (2016b).

3. La méditation au service des jeunes

Comme nous l'avons expliqué plus tôt, la collection Zen enseigne également la méditation avec son ouvrage *Mon premier livre de méditation* (2016b). Selon Kabat-Zinn (2009), inventeur de la méditation en pleine conscience et médecin, la méditation est un outil fort efficace pour combattre l'anxiété et les symptômes dépressifs. Kabat-Zinn a d'ailleurs proposé une série de techniques méditatives ayant un effet positif sur les personnes méditantes. Nous nous centrerons sur l'une de ces techniques se trouvant dans le livre jeunesse *Mon premier livre de méditation*.

D'une part, l'œuvre jeunesse suggère aux enfants de se focaliser sur ce qu'ils ressentent lors des quatre saisons (été, automne, hiver, printemps). Par exemple, au printemps, l'autrice invite les jeunes à méditer en s'imaginant être des arbres dont les racines sont leurs orteils, le tronc, leurs jambes, et ainsi de suite. Son écriture guide leurs sens avec tant de justesse qu'elle les amène à sentir le soleil du printemps réchauffer leur écorce. La gradation réfléchie au fil des pages les accompagne dans l'installation d'un état de calme mental et physique.

Kabat-Zinn (2009) ajoute que la pratique de la méditation « peut moduler le circuit responsable du traitement cérébral des émotions, et illustre par conséquent la neuroplasticité profonde du cerveau face au vécu et à l'entraînement » (p. 399).

Il s'agit d'un balayage corporel que Kabat-Zinn appelle « le scan corporel » (2009). Cette technique méditative amène les personnes méditantes à sentir toutes les parties de leur corps et à leur accorder une grande attention.

Kabat-Zinn définit le scan corporel de la manière suivante :

Il s'agit systématiquement de balayer le corps avec l'esprit, en appliquant une attention affectueuse, sincère et intéressée à ses différentes régions, en commençant généralement par les orteils du pied gauche, puis en remontant au pied entier [...] On repart ensuite des orteils du pied droit pour atteindre les autres régions du pied et de la jambe droite de la même manière que précédemment. Puis le point focal se déplace, successivement et avec lenteur, vers l'intégralité de la région du bassin [...]. Viennent ensuite les bras, souvent les deux en même temps [...]. Et enfin le cou, la gorge, le visage et la tête. (p. 250-251)

Évidemment, nous pouvons remarquer une différence entre le scan corporel décrit par Kabat-Zinn et le scan corporel dans l'œuvre jeunesse, le but étant, dans la littérature pour enfants, d'adapter le balayage corporel aux jeunes afin de capter l'attention de ceux-ci. L'idée d'enseigner aux jeunes ce type de méditation peut être bénéfique, puisque de nombreuses recherches scientifiques ont démontré que la méditation avait de nombreuses répercussions positives sur l'équilibre mental. Selon Kabat-Zinn (2009), elle peut nous libérer de nos émotions négatives et, par conséquent, nous rendre plus heureux dans notre quotidien. Kabat-Zinn (2009) ajoute que la pratique de la méditation « peut

Enfin, *Mon premier livre de méditation* met de l'avant également le fait de méditer en étant couché comme le phoque ou la tortue. Toutefois, le livre est, dans l'ensemble, conçu pour effectuer un balayage corporel selon les saisons.

Conclusion

Bref, il semble évident que la collection Zen suggère d'excellentes techniques pour assurer une bonne santé mentale des jeunes. Non seulement les massages et le yoga du rire sont pertinents, mais la méditation l'est également. Il est essentiel de montrer aux jeunes comment se défendre au quotidien et il est tout aussi essentiel d'enseigner comment maîtriser ses émotions. La littérature jeunesse est sans aucun doute l'un des meilleurs moyens pour atteindre ces objectifs. Il ne reste plus qu'à renseigner les personnes éducatrices afin qu'elles transmettent l'information.

Références

- Dufour, S. (2005). Les amis de Zippy. *Viure le primaire*, 18(4), 10-11.
- Dumont, D., et Charbonneau, I. (2016a). *Mon premier livre de massage*. Dominique et compagnie.
- Dumont, D., et Charbonneau, I. (2016b). *Mon premier livre de méditation*. Dominique et compagnie.
- Gauthier, P. A. (2015). Un projet pilote dans une école: le massage avec les enfants ayant des problèmes de comportement. Dans J. Alem et A. Assaïdi (dir.), *Actes de la 2^e journée: Sciences et Savoirs aux frontières de la connaissance* (p. 62-80). ACFAS Sudbury.
- Gervais, J., Bouchard, S., Guilbert, S., et Gagnier, N. (2013). Les trucs de Dominique: Regard sur un programme d'apprentissage des techniques de gestion de l'anxiété destiné aux enfants. *Revue de psychoéducation*, 42(1), 67-93. <https://doi.org/10.7202/1061724ar>
- Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (Québec) (INESSS). (2020). *COVID-19 et Le Confinement chez les jeunes: conséquences, moyens pour mitiger son impact et pistes pour prioriser les services*. Direction de l'évaluation et du soutien à l'amélioration des modes d'intervention — services sociaux et santé mentale. https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_INESSS_Confinement_chez_les_jeunes.pdf
- Kabat-Zinn, J. (2009). *L'éveil des sens*. Éditions des Arènes.
- Mora-Ripoll, R. (2013). Laughter Techniques for Therapeutic Use in Medicine. *OA Alternative Medicine*, 1(3), 25. <https://doi.org/10.13172/2052-7845-1-3-1098>
- Piché, G., Cournoyer, M., Bergeron, L., Clément, M.-É., et Smolla, N. (2017). Épidémiologie des troubles dépressifs et anxieux chez les enfants et les adolescents québécois. *Santé mentale au Québec*, 42(1), 19-42. <https://doi.org/10.7202/1040242ar>
- St-Pierre, L., Dagenais, S., et Charbonneau, I. (2016). *Mon premier livre de yoga du rire*. Dominique et compagnie.